

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ

Нурова Умеда Абдухалиловича

Студента 3 курса РТ 3-23 группы, Шахрисабзского государственного педагогического института

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ

АННОТАЦИЯ:

ИСТОРИЯ СТАТЬИ:

Received: 03.07.2025

Revised: 04.07.2025

Accepted: 05.07.2025

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

*деятельность, процесс,
универсальные учебные
действия, корректировки,
цифровой архив,
мультимедийные
ресурсы.*

На мой взгляд, учащимся более интересно участвовать на уроках, где используется презентационный материал, включая: проекты, дидактическую информацию, тесты, схемы, таблицы, изображения и вопросы, стимулирующие к размышлениям. Электронные материалы могут освежить урок, визуально обогатить материал и помочь учащимся лучше усвоить и запомнить информацию.

Введение.

компьютерная деятельность на уроках русского языка, литературы и дополнительных курсах направлена на поддержку традиционного обучения и способствует увеличению интереса учащихся к предмету. При этом важно оптимально внедрять электронные устройства в учебный процесс, чтобы это не приводило к нарушению общей логики и эффективности урока.

Диагностика универсальных учебных действий (УУД) учащихся с использованием программ (тестирование) - оценка навыков и умений учащихся с использованием специальных программ и тестов. Это позволяет выявить индивидуальные особенности усвоения материала, оценить уровень усвоения знаний и навыков, а также определить необходимость дальнейшей корректировки обучения.

Мультимедийные ресурсы являются разнообразными средствами, которые могут использоваться на уроках для визуализации и дополнения учебного материала:

1. Электронная библиотека - цифровой архив книг и учебных материалов, доступных для чтения на компьютере или другом устройстве.

2. Аудиокниги - книги или тексты, записанные в аудиоформате, что позволяет прослушивать их вместо чтения.

3. Электронные словари - электронные версии словарей, облегчающие поиск и определение значений слов.

4. Видеофильмы (художественные, научно-популярные) - видеоматериалы с дополнительной информацией или развлекательным контентом.

5. Электронные энциклопедии - цифровые источники информации обширного объема по различным тематикам.

6. Репродукции картин - цифровые изображения произведений искусства, представляющие известные картины.

7. Виртуальные экскурсии - возможность посещать места и учреждения онлайн, не выходя из дома.

8. Классические музыкальные произведения - записи музыкальных композиций для прослушивания и изучения.

Использование таких мультимедийных ресурсов не только обогащает учебный процесс и делает его более интересным для учащихся, но также позволяет разнообразить методику обучения и помогает лучше усваивать и запоминать материал.

Методология исследования (Research Methodology). Использование информационных технологий на уроке способствует увеличению заинтересованности учащихся в предмете и улучшению качества обучения. Многие учителя активно применяют Microsoft Power Point, которая помогает создавать презентации для уроков. Методично шаг за шагом, осваивая работу с готовыми презентациями, можно научиться самостоятельно создавать новые. Эта удивительно увлекательная программа придает урокам дополнительную эмоциональную насыщенность, психологически облегчает процесс усвоения материала, вдохновляет учеников на интерес к литературе, помогает расширить их кругозор и повышает эффективность занятий. Использование разнообразных методов, как кроссвордов, иллюстраций, рисунков, интересных заданий и тестов, делает обучение более увлекательным и

эффективным. При этом компьютер становится надёжным помощником преподавателя. Роль учителя в этом процессе играет ключевое значение. Учитель отбирает компьютерные программы для урока, разрабатывает дидактический материал и задания, помогает учащимся в процессе обучения, оценивает их прогресс и уровень знаний. С учётом того, что информация должна быть обработана и представлена в особом формате, работа преподавателя в сфере компьютерного обучения требует высокого уровня технологической и методической подготовки.

Проведение занятия, приуроченного к презентации (Presentation lesson), способствует активизации интереса учащихся и мотивирует их более тщательно и глубоко изучать учебный материал. Этот подход побуждает студентов не только пассивно принимать информацию, но и активно участвовать в решении проблем, проведении экспериментов, а также проводить собственную самопроверку, самоконтроль, самоанализ и самооценку согласно стандартам ответов и критериям оценки.

Анализ и результаты (Analysis and results). Анализ и результаты использование компьютера и мультимедийного проектора на уроке позволяет оптимизировать время на различных этапах обучения: проверка выполнения домашних заданий, актуализация имеющихся знаний, повторение изученного, введение новых материалов, закрепление пройденной темы, оценка результатов самостоятельной работы студентов (самопроверка, взаимопроверка). Это дает возможность демонстрировать ученикам разнообразный и наглядный учебный материал.

Информационно-коммуникационные технологии сочетаются на уроках с технологиями:

1. Методика проблемного обучения: Этот подход к обучению стимулирует учеников к самостоятельному поиску решений путём предоставления им реальных проблем или задач. Ученики вынуждены анализировать информацию, применять свои знания и навыки для поиска решений. Это помогает развивать критическое мышление, умение принимать решения и самостоятельно работать над задачами.

2. Использование педагогической мастерской построения знаний: учащиеся активно участвуют в процессе обучения, а не просто воспринимают информацию. Ученики строят свои знания через исследования, обсуждения и творческие проекты,

что способствует развитию творческого мышления, способности к анализу и синтезу информации, а также умению применять знания на практике.

3. Применение здоровьесберегающих технологий направлено на поддержание физического и психологического здоровья учащихся. Это включает в себя организацию занятий с учётом их физического комфорта, психологическую поддержку и стимулирование здорового образа жизни.

5. Использование личностно ориентированных технологий сосредоточено на развитии индивидуального потенциала и уникальных способностей каждого учащегося. Учитель учитывает особенности личности каждого ученика, создавая индивидуальные пути обучения и поддерживая их развитие. Это помогает учащимся раскрыть свой потенциал, повысить самооценку и мотивацию к обучению.

Чтобы интегрировать данные с информационно-коммуникативной технологией и использования их на уроках русского языка и литературы возможно проведение таких уроков, как:

1. "Виртуальная мастерская русского языка": интеграция ИКТ в учебный процесс для совершенствования знаний и навыков.

2. "Электронные исследования в русском языке": использование технологий для проведения исследовательских работ и проектов.

3. "Интерактивное обучение словообразованию": применение ИКТ для интерактивного изучения основ русского словообразования.

4. "Цифровое творчество в изучении литературы": интеграция технологий для создания проектов, рассказов и презентаций на основе литературных произведений.

5. "Киберпрактикум по орфографии и пунктуации": использование ИКТ для проведения онлайн упражнений и тестирования правописания и знаков препинания.

6. "Игровой подход к грамматике истина русского языка": создание образовательных игр с применением технологий для углубленного изучения грамматических конструкций.

7. "Визуализация текстов: интерактивный анализ литературных произведений": использование визуальных материалов и мультимедийных инструментов для анализа литературных текстов.

8. "Онлайн-дебаты по русскому языку и литературе": интеграция ИКТ для проведения дискуссий, обсуждений и дебатов на темы русского языка и литературы.

Применение компьютера в процессе контроля знаний у учащихся представляет собой значительный шаг в совершенствовании образовательной практики. Благодаря опыту использования тестовых программ при проведении контрольных мероприятий и самостоятельных заданий, компьютерное тестирование становится ключевым инструментом для сбора информации о знаниях каждого ученика с индивидуальным подходом.

Программы компьютерного тестирования позволяют получить детальную информацию о уровне знаний каждого ребёнка, а также оценить его личностные качества. Такой подход позволяет не только видеть прогресс каждого ученика, но и адаптировать процесс обучения к его индивидуальным потребностям.

Благодаря программно-методическим комплексам учителя имеют возможность контролировать и управлять образовательным процессом для каждого учащегося отдельно. Это позволяет адаптировать программу обучения, предлагать персонализированные задания и обеспечить эффективный индивидуальный подход к каждому обучающемуся. С помощью компьютера в осуществлении контроля знаний, педагоги могут повысить эффективность и результативность обучения, а также актуализировать потенциал каждого ученика.

Компьютерное тестирование представляет собой процесс использования специальных программных средств для проведения тестов и оценки знаний учащихся. Этот метод становится все более популярным в образовательных учреждениях благодаря своей эффективности и удобству. Вот несколько ключевых аспектов компьютерного тестирования:

1. **Индивидуальный подход:** Компьютерные тесты позволяют адаптировать вопросы и задания к уровню знаний каждого ученика. Это позволяет проводить тестирование с учётом индивидуальных потребностей и способностей каждого учащегося.

2. **Быстрая обратная связь:** после завершения теста компьютер может мгновенно выдать результаты и обратную связь, что позволяет учащимся и преподавателям быстро оценить уровень знаний и понимания материала.

3. **Автоматизированный процесс:** Компьютерные программы могут автоматически оценивать ответы учащихся, что экономит время учителя и обеспечивает более объективную оценку.

4. Мониторинг прогресса: Системы компьютерного тестирования могут отслеживать прогресс каждого ученика со временем, что помогает выявить слабые места и сфокусироваться на улучшении конкретных навыков.

5. Повышение мотивации: Использование интерактивных элементов, разнообразных типов вопросов и наглядных обратных связей может повысить мотивацию учащихся к обучению и улучшить результаты тестирования.

6. Удобство и доступность: Учащиеся могут проходить тесты в удобное для них время и место, что делает процесс обучения более гибким и доступным.

В целом, компьютерное тестирование представляет собой мощный инструмент для оценки знаний учащихся, индивидуализации образовательного процесса и повышения эффективности обучения.

- **Заключение и предложения (Conclusion/Recommendations).** демонстрируя эффективность применения информационных технологий в учебно-воспитательном процессе как средство повышения качества обучения, можно упомянуть об опыте, который проводится в отдельных школах.

Электронные словари, энциклопедии и справочники представляют собой ценный ресурс для учащихся, преподавателей и исследователей в различных областях знаний. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатными изданиями, такими как быстрый доступ к информации, многофункциональность, удобство в использовании и обновляемость.

- Электронные словари: содержат определения слов, фразеологизмы, синонимы, антонимы и примеры употребления. Они позволяют быстро найти нужное слово, узнать его значение и правильно его использовать в контексте. Электронные словари также могут предоставлять звуковое произношение слова, что помогает в изучении иностранных языков.

- Электронные энциклопедии: распространены в области общего знания, истории, науки, биографий и др. Они содержат информацию о различных темах, фактах, событиях, понятиях и представляют ее в доступном и удобном формате. Энциклопедии также часто содержат ссылки на дополнительные ресурсы для более глубокого изучения темы.

- Электронные справочники: включают информацию о конкретных областях знаний, процессах, методиках и правилах. Они помогают сориентироваться в необходимых данных, отвечают на конкретные вопросы и предоставляют

рекомендации по действиям. Электронные справочники удобны для оперативного поиска нужной информации и её применения в практической деятельности.

Использование электронных словарей, энциклопедий и справочников способствует повышению образовательного уровня, расширению кругозора и эффективности обучения, делая доступ к информации лёгким и удобным. В современном мире они являются важным инструментом для получения качественной образовательной информации.

Использование коллекции репродукций картин позволяет обогащать уроки по развитию речи с помощью изобразительного искусства, а музыка может дополнить иллюстрацию процесса чтения литературных произведений. Программы, включающие в себя эти элементы, делают уроки увлекательными и открывают широкие перспективы для расширения культурного кругозора учеников. Электронные коллекции репродукций картин художников представляют собой ценный ресурс для образовательных учреждений и любителей искусства. Они включают в себя высококачественные изображения произведений искусства, которые могут быть использованы для обогащения образовательного процесса, изучения искусства и развития эстетического восприятия, содержат широкий спектр картин различных художников, эпох и стилей искусства. Учителя могут использовать эти ресурсы для иллюстрации учебного материала, проведения уроков искусства, рассмотрения истории и развития искусства, а также для стимулирования творческого мышления учеников. Благодаря электронным коллекциям репродукций картин, ученики могут познакомиться с разнообразными произведениями искусства, изучить художественные техники, анализировать композицию и содержание произведений, а также развивать свой художественный вкус и креативные способности.

Электронные коллекции делают доступ к произведениям искусства более удобным и интерактивным, позволяя пользователям просматривать изображения, увеличивать детали, изучать картины ближе и получать дополнительную информацию о художниках и их творчестве. В современном образовании электронные коллекции репродукций картин представляют собой важный инструмент для развития культурного образования, эстетического восприятия и творческих способностей учащихся. Это позволяет не только стимулировать интерес к обучению, но и обогащать эмоциональный опыт обучающихся.

Кроме того, использование компьютера на уроках обеспечивает реализацию дифференцированного подхода к обучению. Дифференцированный метод включает в себя сочетание индивидуальной и групповой работы, что позволяет учителям приспособлять образовательный процесс к уникальным потребностям каждого ученика. Эта необходимость вытекает из требований современного образования, нацеленного на развитие каждого ребёнка на оптимальном уровне. В конечном итоге дифференцированный подход способствует более эффективному обучению и лучшему успеху учеников в учёбе.

Следует также помнить, что применение информационных технологий в учебном процессе по русскому языку и литературе не должно заменять традиционные методы и приёмы обучения, а работать в комплексе.

Использование информационно-коммуникационных технологий способствует развитию исследовательских навыков учащихся, повышению их уровня речевой активности и помогает им более глубоко усваивать учебный материал, а также приобретать навыки самоорганизации и создания собственных проектов. Многие школьники получают возможность принять участие в проектной деятельности, что стимулирует интерес к обучению и способствует активному поиску информации.

Примером такой деятельности может служить проект, реализованный учащимися 6 класса в рамках уроков русского языка и литературы. Они создали проекты на темы: «Жизнь и творчество И.А. Бунина», «Фразеологизмы», «Культура речи» и другие. Ученики столкнулись как с успешными, так и с неудачными аспектами своей работы, однако интерес к процессу познания помог им активно включиться в работу.

Школьники поняли, что для успешной защиты своих проектов необходим богатый словарный запас и умение выступать перед аудиторией. В результате они пришли к выводу, что умение грамотно и культурно выражать свои мысли является важным навыком повседневной жизни, который характеризует человека как интеллигентного и образованного, способного вести диалог с убедительностью и уверенностью в любой ситуации. Наличие обширного лексического запаса позволяет говорящему точно и выразительно формулировать свои мысли, делая своё высказывание более ярким и понятным для слушателей. Умение уверенно и чётко выражать свои мысли перед аудиторией помогает не только донести информацию, но и убедить слушателей в своей точке зрения. Этот навык особенно ценен в образовании, профессиональной деятельности и общественной жизни.

Литература :

1. Бабич И.Н. Новые образовательные технологии в век информации/ материалы 24 Международной конференции «Применение новых технологий в образовании».-Троицк: Фонд новых технологий в образовании «Байтик». – 2003.- с.68-70.
2. Новые педагогические и информационные технологии в ситеме образования/ Под ред. Е.С.Полат.- М., 2000.
3. 1.Фоменко В.Т. Современный образовательный процесс: содержание, технологии, организационные формы. Ростов н/Д. 1996.
4. 2.Хайруллин Ф.Г. Некоторые проблемы формирования профессиональных интересов молодежи. // Мотивация жизнедеятельности студента. Каунас. 1971.
5. 3.Халеева И.И. О гендерных подходах к теории обучения языкам и культурам. Москва. 2000.

